

Солодько Сергій¹Email: ssolodko@gmail.comORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8524-890X><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512880>

Темпоральні розриви сприйняття розвитку війни як фактор суспільної поляризації

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Традиційні підходи до аналізу суспільної поляризації зосереджуються на ідеологічних, ціннісних чи економічних розколах, ігноруючи фундаментальний вимір темпоральності. Проте саме несумірність темпоральних режимів, або «хроносхизма» (Sternberg, 2003), може бути глибинним підґрунтям соціальної фрагментації, особливо під час криз, що руйнують звичні часові структури.

Рейнгарт Козеллек розглядає сприйняття історичного часу через діалектику «простору досвіду» (Erfahrungsraum) та «горизонту очікувань» (Erwartungshorizont) – двох антропологічних категорій, що конституюють людське переживання темпоральності (Козеллек, 2005). Простір досвіду формується через седиментацію та інтерпретацію минулих подій, горизонт очікувань визначає проєкції майбутнього. За стабільного розвитку ці категорії перебувають у відносній когерентності – майбутнє сприймається як логічне продовження минулого, створюючи відчуття безперервності соціального часу.

Травматичні події, такі як війна, здатні радикально розірвати зв'язок між досвідом і очікуваннями, породжуючи «темпоральний розрив» – дестабілізацію звичних моделей часу. У ранній фазі російсько-української війни спостерігалася спроба подолати цей розрив через конструювання нової лінійної темпоральності з чіткою телеологією. Домінуючий нарратив через централізовані медіа пропонував модель, де початкові успіхи українських сил екстраполювалися на майбутнє, формуючи чіткий горизонт очікувань. Ця лінійно-прогресивна темпоральність стабілізувала ситуацію, перетворюючи хаотичний потік подій на структурований рух до передбачуваного фіналу.

Проте після невдалого контрнаступу 2023 року відбувся фундаментальний темпоральний розрив, що призвів до появи множинних несумісних моделей часу. За термінологією Козеллека, це криза «простору досвіду», коли минулі події війни перестають бути адекватним підґрунтям для формування «горизонту очікувань» (Козеллек, 2005). Це породжує темпоральну дезорієнтацію – стан, коли звичні способи проєктування майбутнього втрачають ефективність, а усталені нарративні структури не здатні інтегрувати нові події.

¹ Кандидат соціологічних наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

У цьому контексті виникають принципово відмінні темпоральні режими, що конкурують за домінування в суспільному дискурсі. З одного боку, зберігається лінійно-прогресивна модель, модифікована через наголос на «неминучих складнощах» та «тимчасових відступах» на шляху до перемоги. З іншого – формується циклічно-адаптивна темпоральність, що концептуалізує війну не як рух до кінцевої точки, а як тривалий процес пристосування з невизначеним горизонтом завершення.

Ці режими конституують принципово відмінні способи буття-в-часі, несумірні онтології з власними критеріями осмислення подій. Лінійно-прогресивна модель оперує категоріями «прогресу», «відступу», «перемоги», розглядаючи кожен подію як крок у визначеному напрямку. Циклічно-адаптивна модель апелює до «стійкості», «гнучкості», «пристосування», оцінюючи події з точки зору посилення адаптивних можливостей в умовах невизначеності.

Ця несумірність створює фундаментальне підґрунтя суспільної поляризації, що виходить за межі ідеологічних розбіжностей. Відбувається «темпоральна сегрегація» – різні групи фактично перебувають у різних темпоральних світах із несумісними логіками осмислення реальності. Темпоральна несумірність унеможлиблює продуктивний діалог, оскільки базові категорії сприйняття часу є взаємно неперекладними (Rosa, 2013).

Використовуючи понятійний апарат акторно-мережевої теорії Латура, можна розглядати ці темпоральні режими як специфічні актор-мережі, що мобілізують різні людські та нелюдські актанти для підтримання власної стабільності (Latour, 2005). Лінійно-прогресивна темпоральність спирається на мережу офіційних медіа, патріотичної риторики, історичних наративів та інституційних практик, що підтримують віру в перемогу. Циклічно-адаптивна темпоральність мобілізує альтернативні інформаційні канали, критичний дискурс, прагматичну раціональність та досвід передової, формуючи мережу відмінного сприйняття часу війни.

Ці темпоральні режими є не просто «суб'єктивними» чи «об'єктивними», а складними соціотехнічними конструктами в постійному процесі (ре)конфігурації через взаємодію актантів (Latour, 2005). Медійні наративи функціонують як «темпоральні машини» (Ricoeur, 1984), що конструюють певні моделі часу через специфічні способи пов'язування минулого, теперішнього та майбутнього.

Трансформація медійної екології в Україні – від централізованої моделі до фрагментованого ландшафту з множинними центрами виробництва контенту – суттєво сприяла темпоральній гетерогенізації суспільства. Альтернативні медіа, зокрема блоги військових та волонтерів, стали катализаторами циклічно-адаптивної темпоральності, подаючи війну як тривалий процес виживання з невизначеним горизонтом завершення.

Важливим теоретичним аспектом цієї проблематики є концепція «асинхронності» (*Ungleichzeitigkeit*), розроблена німецьким філософом Ернстом Блохом (Bloch, 1991). Асинхронність означає одночасне існування різних темпоральних режимів у межах однієї соціальної формації – своєрідне

«нашарування» часів із різною логікою, ритмом та спрямованістю. У контексті сучасної України ця асинхронність проявляється в одночасному існуванні соціальних груп, що оперують у різних темпоральних модальностях, створюючи ефект «темпорального дисонансу» – фундаментальної несумісності в переживанні та концептуалізації часу війни (Nowotny, 1996).

Ця темпоральна фрагментація має важливі наслідки для соціальної структури, призводячи до реконфігурації актор-мережових альянсів та перерозподілу символічного капіталу між різними акторами (Latour, 2005). Агентність – здатність впливати на траєкторію колективної дії – перерозподіляється відповідно до здатності акторів артикулювати темпоральні моделі, що резонують із досвідом певних соціальних груп. Формуються нові констеляції влади, легітимність яких ґрунтується на спроможності ефективно керувати колективними очікуваннями в умовах темпоральної невизначеності.

Особливо гостро темпоральні розриви проявляються в контексті деколонізації публічного простору, де стикаються принципово відмінні темпоральні проекції – від лінійного бачення історії як прогресивного звільнення від колоніального спадку до циклічного розуміння історичного процесу як взаємодії культурних традицій. Ці темпоральні несумірності стають підґрунтям глибоких суспільних конфліктів, що виходять за межі ідеологічного протистояння, стаючи зіткненням різних способів буття-в-часі.

Подолання темпоральних розривів потребує розвитку «темпоральної рефлексивності» – усвідомлення множинності та несумірності різних часових режимів без прагнення до їх уніфікації (Rosa, 2013). Це передбачає розвиток специфічних інституційних механізмів та дискурсивних практик для «темпоральної дипломатії» – взаємодії між різними моделями часу без взаємного заперечення.

Таким чином, теоретичне осмислення темпоральних розривів як фактора суспільної поляризації відкриває новий вимір розуміння соціальних трансформацій в умовах війни. Фокус на темпоральності дозволяє вийти за межі традиційних пояснень поляризації через ідеологічні відмінності, розкриваючи фундаментальний рівень несумірності – відмінності в самих способах конституювання та переживання часу, що лежать в основі різних світоглядних систем.

ЛІТЕРАТУРА

1. Bloch E. *Heritage of Our Times*. Berkeley : University of California Press, 1991. – 432 с.
2. Козеллек Р. *Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу*. Київ : Дух і літера, 2005. – 373 с.
3. Latour B. *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*. Oxford : Oxford University Press, 2005. – 301 с.
4. Nowotny H. *Time: The Modern and Postmodern Experience*. Cambridge : Polity Press, 1996. – 194 с.
5. Ricoeur P. *Time and Narrative, Volume 1*. Chicago : University of Chicago Press, 1984. – 274 с.

6. Rosa H. Social Acceleration: A New Theory of Modernity. New York : Columbia University Press, 2013. – 512 с.
7. Sternberg M. Chronoschisms: The Temporal Divide in Historical Perspective // Narrative. – 2003. – Vol. 11, No. 1. – P. 52-71.